

▶ ORGANIZACIÓN FUNCIONAL DEL SISTEMA CARDIOVASCULAR

Observatory Teaching learning of Physiology

Autores	Aarón Rafael García Gómez Samuel Bravo Hurtado
Afiliación	Departamento de Fisiología
Información del Trabajo	
Recibido	5 de noviembre de 2019
Revisado	12 de noviembre de 2019
Aceptado:	13 de noviembre de 2019
Palabras clave	Arterias, venas, corazón, capacitancia, funcional

Resumen

En este resumen, se explica la organización funcional del sistema cardiovascular, iniciando por sus generalidades, explicando la circulación como un circuito cerrado y de dos bombas, así como dos circuitos conectados en serie. Se explica la relación entre la estructura y función de los diferentes vasos sanguíneos. De manera general se explican las propiedades funcionales del corazón, así como del tejido cardiaco.

Generalidades sobre la función del sistema cardiovascular.

El aparato cardiovascular está compuesto por una bomba (el corazón), una serie de tubos para la distribución y recolección (vasos sanguíneos) y una extensa red de vasos delgados (capilares) que permiten el intercambio de nutrientes y gases entre los tejidos y la sangre.

El corazón: se encuentra en el mediastino medio, dentro de un saco fibroso denominado pericardio. Podemos dividir al corazón en un **corazón derecho** que es el que bombeará la sangre hacia los **pulmones**. Y en un **corazón izquierdo** que bombea la sangre a **todo nuestro organismo**. (Figura 1).

A su vez cada “corazón” (derecho e izquierdo) está conformado por una aurícula y un ventrículo, separadas entre sí por una válvula: **Figura 2.**

Tricúspide -> Corazón Derecho.

Mitral -> Corazón Izquierdo.

El músculo cardíaco es estriado al igual que el músculo esquelético; además, el músculo cardíaco es un sincitio (porque existe una fusión de cada célula muscular, que provoca que trabajen como una sola unidad), gracias a que entre cada célula muscular cardíaca hay una estructura denominada *discos intercalados*. En cada disco intercalado, las membranas celulares se fusionan entre sí para formar uniones comunicantes (hendidura), permeables que permiten una rápida difusión de iones y por lo tanto del potencial de acción.

La circulación como un circuito cerrado y dos bombas, dos circuitos conectados en serie.

El corazón está constituido por dos bombas en serie: una de ellas propulsa la sangre a través de los pulmones para intercambiar el O_2 y el CO_2 (**circulación pulmonar**), y la otra propulsa la sangre por todo los tejidos del cuerpo (**circulación sistémica**). El flujo de sangre a través del corazón es unidireccional y se consigue mediante la disposición adecuada de las válvulas de cierre. Aunque el gasto cardíaco es intermitente se consigue un flujo continuo hacia los tejidos gracias a la distensión de la aorta y sus ramas durante la contracción ventricular (sístole) y la retracción elástica de las paredes de las arterias con propulsión anterógrada (hacia adelante) de la sangre durante la relajación ventricular (diástole).

El sistema circulatorio, análogamente a un circuito eléctrico está constituido por conductos dispuestos en serie y en paralelo (figura 2).

De manera que nuestro organismo tendría una representación esquemática como la siguiente imagen; en serie, sumando todas las resistencias individuales (ejemplo: disposición de los vasos en un órgano específico), y en paralelo cuando un vaso se ramifica, donde la resistencia total es menor que en cualquiera de sus resistencias individuales (figura 3).

La sangre que entra de la aurícula derecha al ventrículo derecho para por la válvula tricúspide, donde es bombeada a través del sistema arterial pulmonar; luego atraviesa los capilares pulmonares, donde se libera el CO₂ de la sangre y capta el O₂ dentro de los alveolos. La sangre rica en oxígeno regresa por las venas pulmonares a la aurícula izquierda, donde posteriormente atraviesa por la válvula mitral hacia el ventrículo izquierdo y será bombeada hacia la periferia, completando así el ciclo.

Relación entre estructura y función de los vasos sanguíneos (arterias, arteriolas, capilares y venas).

La sangre se desplaza con rapidez a través de la aorta y sus ramas arteriales. Estas ramas van reduciendo de calibre conforme avanzan, y las paredes se van adelgazando conforme se aproximan a la periferia. También se producen cambios histológicos. La aorta es una estructura principalmente elástica, pero las arterias periféricas son cada vez más musculares hasta que predomina la capa muscular, como sucede en las arteriolas.

Los vasos sanguíneos son los conductos a través de los cuales se transporta la sangre hacia los tejidos, y desde estos de regreso al corazón. Además, algunos de estos vasos sanguíneos (capilares) tienen unas paredes tan finas que permiten el paso de determinadas sustancias para su intercambio.

● **Figura 15-1.** Representación esquemática de la disposición en paralelo y en serie de los vasos que forman el sistema circulatorio. Los lechos capilares se representan como líneas delgadas que conectan las arterias (a la derecha) con las venas (a la izquierda). Los engrosamientos en forma de semiluna proximales a los lechos capilares representan las arteriolas (vasos de resistencia). (Reproducido de Green HD. En Glasser I [ed.]: Medical Physics, vol. 1, Chicago, Year Book, 1944.) **Figura 3.**

Las características de los vasos sanguíneos se mencionan en la **tabla 1**.

Vaso sanguíneo	Funciones y características
ARTERIAS	<ul style="list-style-type: none"> • La función es transportar sangre oxigenada a los órganos. • Las arterias son estructuras de pared gruesa en las que hay un importante tejido elástico, músculo liso y tejido conectivo. El grosor de la pared arterial es importante: las arterias reciben sangre directamente del corazón y están sometidas a las mayores presiones de toda la vasculatura. • El volumen de sangre contenido en las arterias se denomina volumen a tensión (o sea que el volumen de sangre está sometido a una presión elevada).
ARTERIAS	<ul style="list-style-type: none"> • Son las ramas más pequeñas de las arterias. Sus <u>paredes tienen un desarrollo importante de músculo liso</u> y son el foco de resistencia más alto al flujo sanguíneo. • El músculo liso de las arteriolas es tónicamente activo (o sea que siempre está contraído). Están <u>ampliamente inervadas por fibras nerviosas simpáticas</u> adrenérgicas. Los receptores alfa1-adrenérgicos están en las arteriolas de los lechos vasculares (p.e. piel). Al activarse estos receptores provocan constricción del músculo liso vascular (vasoconstricción); ésto provoca que disminuya el diámetro de la arteriola, con lo cual aumenta su resistencia al flujo sanguíneo. • Los receptores Beta2-adrenérgicos son menos comunes pero provocan relajación del músculo liso vascular, por lo que aumentan el diámetro de la arteriola y disminuye la resistencia al flujo de la sangre.
CAPILARES	<ul style="list-style-type: none"> • Son estructuras de paredes finas revestidas de una monocapa de células endoteliales que está rodeada por la lámina basal. • En los capilares tiene lugar el intercambio de nutrientes, gases, agua y solutos entre la sangre y los tejidos, y en los pulmones, entre la sangre y el gas alveolar. • Las sustancias liposolubles (ejemplo O₂, CO₂) atraviesan la pared capilar mediante disolución y difusión a través de las membranas de las células endoteliales. • Las sustancias hidrosolubles (ejemplo los iones) atraviesan la pared capilar a través de hendiduras (huecos) llenas de agua entre las células endoteliales o a través de poros de gran calibre en las paredes de algunos capilares (p.e. fenestrados). • No todos los capilares reciben perfusión sanguínea en todo momento; existe una perfusión selectiva de los lechos capilares según las necesidades metabólicas de los tejidos. La perfusión selectiva está determinada por el grado de dilatación o de constricción de las arteriolas y de los esfínteres precapilares. El grado de dilatación o de constricción está controlado a su vez por la inervación simpática del músculo liso vascular y por los metabolitos vasoactivos producidos en los tejidos.
VÉNULAS Y VENAS	<ul style="list-style-type: none"> • Al igual que los capilares las vénulas son estructuras de paredes finas. • Las paredes de las venas están compuestas de la capa de células endoteliales habitual y de una cantidad modesta de tejido elástico, músculo liso y tejido conectivo. • Las paredes de las venas contienen muy poco tejido elástico, poseen un elevado grado de capacitancia (capacidad para retener sangre). • El volumen de sangre contenido en las venas se denomina volumen sin tensión (o sea que está sometido a una presión baja).

Tabla 1. Funciones y características de los vasos sanguíneos.

Concepto de vasos elásticos, de conducción, resistivos, de intercambio y de capacitancia.

Las arterias se clasifican según su tamaño y según las características de la túnica media:

- Arterias elásticas: como la aorta y las arterias pulmonares, conducen la sangre del corazón al circuito sistémico y al circuito pulmonar respectivamente. Sirven principalmente como vías de conducción en las cuales el movimiento continuo y uniforme de la sangre está facilitado por la sístole (fase de contracción del ciclo cardiaco); donde la presión generada por la contracción de los ventrículos empuja la sangre a través de las arterias elásticas y a lo largo del árbol arterial, al mismo tiempo también hace que la pared de las grandes arterias elásticas se distienda. La distensión es limitada por la red de fibras de colágena de la túnica media y adventicia. Y también está facilitado por la diástole (fase de relajación del ciclo cardiaco); cuando el corazón no genera presión, el retroceso elástico de la pared arterial distendida actúa para mantener la tensión arterial y el flujo sanguíneo dentro de los vasos. El retroceso elástico inicial empuja la sangre tanto hacia adelante (la aleja del corazón) como hacia atrás (la retorna al corazón). El flujo sanguíneo retrógrado (hacia el corazón) determina el cierre de las válvulas aórtica y pulmonar.
- Vasos de conducción: vasos cuya función principal es la conducción de la sangre.
- Vasos resistivos: son **las arteriolas** principalmente, gracias a su capa gruesa de músculo liso y gran cantidad de receptores alfa1-adrenérgicos son capaces de reducir el flujo disminuyendo su diámetro vascular.
- Vasos de intercambio: son **los capilares**, principalmente.
- Vasos de capacitancia: la capacitancia es la capacidad de almacenar o de retener sangre. **Las venas** contienen el porcentaje de sangre más grande en el sistema cardiovascular.

Propiedades funcionales del corazón.

Las propiedades funcionales del corazón se resumen en el siguiente diagrama.

Diagrama 1. Propiedades funcionales del corazón.

El tejido cardíaco.

El corazón está formado por tres tipos principales de músculo cardíaco: músculo auricular, músculo ventricular y fibras musculares especializadas de excitación y conducción. El músculo auricular y ventricular se contrae de manera muy similar al músculo esquelético, excepto porque la duración de la contracción es mucho mayor. No obstante, las fibras especializadas de excitación y de conducción del corazón se contraen solo débilmente porque tienen pocas fibrillas contráctiles; en cambio, presentan descargas eléctricas rítmicas automáticas en forma de potenciales de acción o conducción de los potenciales de acción por todo el corazón, formando así un sistema excitador que controla el latido rítmico cardíaco.

Figura 4. Naturaleza interconectada, sincicial, de las fibras del músculo cardíaco.

En la figura 4, se muestra una representación esquemática de la histología del músculo cardíaco. El músculo cardíaco es estriado, igual que el músculo esquelético. Además el músculo cardíaco tiene miofibrillas típicas que contienen filamentos de actina y de miosina casi idénticos a los que se encuentran en el músculo esquelético.

Figura 5. **A.** Microfotografía de las células musculares cardíacas ($\times 210$). Los discos intercalares en los extremos de una célula muscular se identifican en la parte inferior izquierda de la microfotografía. El disco intercalar conecta físicamente miocitos adyacentes y, como contiene uniones en hendidura, también acopla de forma eléctrica las células de modo que el músculo puede funcionar como un sincitio a nivel mecánico y eléctrico.

(A, tomado de Telser A: Elsevier's Integrated Histology, San Luis, Mosby, 2007;

El músculo cardíaco es un sincitio. Las zonas oscuras, que atraviesan las fibras musculares cardíacas se denominan **discos intercalados** (estructura anteriormente descrita).

En la **figura 5** se describe una microfotografía de las células musculares cardíacas con tinción hematoxilina y eosina .

Músculo contráctil y células especializadas para la excitación y la conducción.

Las conexiones mecánicas, que impiden que las células se separen cuando se contraen, incluyen la fascia adherens y los desmosomas. Las uniones en hendidura entre las células musculares cardíacas permiten, las conexiones eléctricas entre las células, que permiten la propagación del potencial de acción por todo el corazón. La disposición de las células musculares cardíacas es un sincitio eléctrico y mecánico que permite que un solo potencial de acción (**generado en el nodo sinoauricular -SA-**) se propague por todo el corazón de forma que se pueda contraer de una forma sincrónica como si se tratara de una “oleada”. Los vasos sanguíneos circulan a través del miocardio.

La organización básica de los filamentos finos y gruesos es similar en el músculo cardíaco y en las células del músculo esquelético. **El sarcómero es la unidad contráctil de la célula muscular** y está delimitado entre dos líneas Z.

- Los filamentos finos están constituidos por actina, tropomiosina y troponina.
- Los filamentos gruesos están constituidos por miosina. Se anclan en las líneas Z a través de una proteína elástica grande, denominada **titina**.
 - Funciones de la titina:
 - Ancla la miosina con las líneas Z.
 - Transmisión de señales dentro de la célula.
 - Los defectos genéticos en la titina, determinan una atrofia de las células musculares esqueléticas y cardíacas, y contribuyen a la disfunción cardíaca y a las atrofas musculares esqueléticas (denominadas titinopatías).

El músculo cardíaco es involuntario y contiene un marcapasos intrínseco. El **marcapasos** representa un grupo celular especializado (localizado en el nódulo sinoauricular de la aurícula derecha) que es capaz de experimentar despolarizaciones espontáneas y generar potenciales de acción. Es importante mencionar que otras células del corazón también son capaces de poder despolarizarse de manera espontánea, sin embargo las más rápidas son las células del nódulo sinoauricular. Además, cuando una célula sufre una despolarización y genera un potencial de acción, éste se propaga por todo el corazón (a través de vías de conducción y por el contacto intercelular). O sea que sólo se necesita de una despolarización de una célula para iniciar una onda de contracción en el corazón (un latido).

Bibliografía:

- Berne & Levy. Fisiología. 7ª Edición. Madrid: Elsevier. 2018.
- Guyton & Hall. Tratado De Fisiología Médica. 13ª Edición. España: Elsevier. 2016.
- Costanzo, L. (2014). Fisiología Cardiovascular. En Fisiología (pp.138-150). España: Elsevier.
- Pawlina. Ross Histología. Texto Atlas con Biología Celular y Molecular, 7ª ed. Wolters-Kluwer.
- Hansen, J. T., (2014), *Netter cuaderno de anatomía para colorear*. Barcelona, España. Elsevier Masson.